

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОКОНА ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАЗМОТКИ

Юсупходжаева Г.А.

Мирзахмедов А.С.

Джуманазарова Д.Б.

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048867>

Аннотация. В научно-исследовательской работе представлены геометрические размеры, показатели твердости и результаты, полученные после коконования желтых коконов, обладающих высокой шелковистостью и ярко-желтым цветом.

Annotation. The research work presents the geometric dimensions, stiffness indicators and the results obtained after unwinding the hybrids of yellow cocoons with high silkiness and bright yellow color.

Ключевые слова: желтые коконы, геометрические размеры, показатель твердости, шелковистость, пушистость.

Keywords: yellow cocoons, geometric dimensions, rigidity index, silkiness, reeling.

Ученые мира проводят значительные научные исследования по выращиванию коконов разных цветов, извлечению из них нити кокона и изучению их физико-механических свойств. В частности, существующие в зарубежных странах шелководческие объединения проводят научные исследования по выращиванию желтых коконов, выведению гибридов с высокой шелковистостью и четкой окраской, а также проводят исследования преждевременных заготовок коконов и выращивания качественных урожаев, общей длины и непрерывная длина выхода нити из одного кокона. В нашей республике ученые ведут многие научно-исследовательские работы по выращиванию коконов, изучению их свойств, совершенствованию технологии получения шелка-сырца непрерывно разматывающей длины. Однако, происхождение желтых коконов, их породы и гибриды, технологические характеристики, виды, а также процесс их размотки и получения шелка-сырца до сих пор не изучены.

В нашей научной работе с целью выращивания коконов желтого цвета в соответствии с климатическими условиями Республики Узбекистан и изучения их особенностей гибридные коконы «F1.Cvocsimeecl» выращивались в домашних условиях, а затем изучались

их характеристики в доступных условиях, инструментами и оборудованием в лаборатории нашего института. Изучены геометрические размеры коконов тутового шелкопряда, определены масса коконов, диаметры поперечного сечения, объемные и поверхностные параметры.

Технологические показатели желтых коконов

Таблица 1.

№	Название	Показатели
1.	Грена	темно-серое
2.	Гусеница	белые, серповидные
3.	Кокон	желтый, овалльно-округлый, среднезернистый
4.	Вылупление яйца, %	72,8
5.	Жизнеспособность, %	86,3
6.	Продолжительность гусеничного периода, (дней)	27
7.	Средняя масса кокона, гр	1,51
8.	Оболочка кокона, мг	227
9.	Шелконосность живого кокона, %	15,0
10.	Масса сухого кокона, гр	0,592
11.	Выход шелка-сырца, %	31,42

Результаты, полученные по геометрическим характеристикам коконов были положительными и имели преимущественно овальную форму (табл. 2).

Таблица 2.

№	Масса кокона, mg	Длина кокона, Д	d голов	d бруш н.	D перех ват	Ci	Cb	Форма	S	V
1.	180	26	14	14	14	1,8	0,9	овал	11,2	3,26
2.	220	28	14	16	16	1,8	0,93	овал	16,6	4,1
3.	180	28	15	15	16	1,9	0,9	овал	17,1	4,4
4.	190	28	14	15	15	1,9	0,96	овал	12,9	3,74
5.	190	27	14	14	15	1,9	0,93	овал	12,7	3,48
6.	180	28	14,5	15	14	2,0	0,98	овал	12,6	3,42
7.	180	28	13	14	14	2,1	0,92	овал	11,0	3,19
8.	200	28,5	14	15	15	1,9	0,96	овал	13,0	3,87
9.	200	29	15,5	15,5	16,5	1,9	0,9	овал	16,0	4,37
10.	190	27,5	13,5	14,5	14	2,0	0,91	овал	11,4	3,26

Также были определены показатели жесткости коконов и изучена их шелконосность. Полученные результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3.

№	Масса кокона, (мг)	Показатели индикатора $n_1 = n \times 0,01$	Истинная деформация $y = n_1 \times 4,55$	Коэффициент жесткости, $C = \frac{P}{y}$	Группа коконов
1.	180	0,14	0,63	37,3	средний
2.	220	0,23	1,04	22,6	средний
3.	180	0,16	0,72	32,6	средний
4.	190	0,17	0,77	30,5	средний
5.	190	0,20	0,91	25,8	средний
6.	180	0,11	0,50	47	жесткий
7.	180	0,08	0,36	65,2	жесткий
8.	200	0,18	0,82	28,6	средний
9.	200	0,19	0,86	27,5	средний
10.	190	0,14	0,63	37,3	средний

Для определения технологических и физико-механических характеристик желтых коконов мы провели размотку на устройстве предназначенной для индивидуальной размотки коконов, результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4.

№	Масса кокона а(мг)	Сди р (мг)	Коко нный нить (мг)	Пленк а (мг)	Куколк а (мг)	Общая длина, (метр)	Непрерыв ная длина, (метр)	Шелк онош ность %
1.	220	4	54	7	44	674	674	54
2.	190	3	52	6	47	664	664	52
3.	180	2	46	8	52	645	645	46
4.	223	3	44	6	54	567	567	44
5.	217	3	47	6	49	617	617	47

В заключение можно отметить, что выращивание и использование желтых коконов приносит большой доход шелковой и текстильной промышленности.

Использованная литература:

1. Юсупходжаева Г.А., Умурзакова Х.Х., Юсуфходжаева Н.А. Современные технологии выращивания высокоурожайных коконов. «Проблемы текстиля» Научно-технический журнал. -2018. - №3. - Б. 87-91.
2. Г.А.Юсуфоджаева, Х.Х. Умурзакова, А.А. Акромова. Современный метод выращивания коконов. Сборник Республиканской научно-практической конференции «Экономика-Финансы», Ташкент. 10 мая -2021. - Б. 192-195.